

O IMPACTO DOS TRIBUTOS NO PREÇO ABSOLUTO

Augusto César FREIRE¹,
Jessica PASSOS²,
Isabel FONTGALLAND³

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a influência dos impostos na formação de preços de venda, a importância de um bom planejamento tributário, é possível concluir os impactos na formação do custo de aquisição, assim como na também formação do preço de absoluto deve ser estratégia a ser considerada pelas empresas, já que praticamente pequenas alterações nos custos provocam, por vezes, grandes impactos no preço de venda e, por consequência, na capacidade competitiva de qualquer empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Impostos. Planejamento tributário. Preço absoluto.

ABSTRACT

The aim of this paper is to show the influence of taxes on the formation of sales prices, the importance of good tax planning, it is possible to conclude the impacts on the formation of the acquisition cost, as well as on the formation of the absolute price should be a strategy to be considered by companies, since practically small changes in costs sometimes cause major impacts on the sales price and, consequently, on the competitive capacity of any company.

KEYWORDS: Taxes; Tax planning; Absolute price.

INTRODUÇÃO

Para SHANK e GOVINDARAJAN (1997, p.4), a gestão estratégica de custos é “uma análise de custos vista sob um contexto mais amplo, em que os elementos estratégicos se tornam mais conscientes, explícitos e formais. Aqui, os dados de custos são usados para desenvolver estratégias superiores a fim de se obter uma vantagem competitiva”. De acordo com FONTGALLAND (2015). em uma situação de equilíbrio o custo médio será igual ao custo marginal que corresponderá ao preço. O valor contábil será igual ao custo fixo mais o custo variável. Neste trabalho estudaremos o impacto dos impostos no preço absoluto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os fatores determinantes do crescimento das empresas provêm de uma série de fatores, neste texto citaremos três:

1) determinantes individuais ligados ao custo médio e variável;

¹ Graduando em Engenharia da Produção.

² Graduando em Engenharia da Produção.

³ Doutora em Economia. Professora da UAECN/UFCG. Coordenadora do LAPEA..

- 2) A influência da carga tributária sobre a economia; e
- 3) A capacidade de pagamento à vista das empresas.

Os preços são discriminadores do mercado que atuam como preditores e auxiliam nas várias relações de existência de lucro e receita.

Desta forma os preços absolutos influencia diretamente os preços de venda, os quais atuam no sentido inverso dos lucros das empresas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sendo o Brasil um dos países com maior carga tributária do mundo, os impostos são um dos principais formadores de custos. Sabe-se que os custos são formadores de preço, logo por tautologia os impostos incidiram diretamente no preço absoluto ou de venda, o qual também será o determinante para busca compensatória de margem de lucros por receita variável.

O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação. De acordo com o art. 23 do RICMS-PR aprovado pelo Decreto n. 6.080 de 28.07.2012 o ICMS é um imposto não cumulativo. De acordo com o Artigo 14 do RICMS. As alíquotas internas são 4%, 12%, 18%, 25% e 27%. Para as operações interestaduais, as alíquotas são 4%, 7% e 12%, dependendo da origem, como estabelece o Artigo 15 do RICMS/PR. Para esse estudo, a alíquota interna utilizada é a de 12%.

Segundo Fabretti (2005), o PIS e a COFINS que são impostos cumulativos, passou a vigorar também pelo sistema não cumulativo conforme as Leis nº 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS). As alíquotas para o sistema não cumulativo são de 1,65% para o PIS e de 7,6% para a COFINS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabendo que a carga tributária do Brasil é bastante complexa, devido a grande quantidade de tributos, é importante verificar como se deve calcular o custo de aquisição, levando em conta as possibilidades ou impossibilidades, de cada opção tributária adotada pelo fornecedor ou pelo consumidor.

O planejamento tributário é um fator determinante para o aumento da lucratividade das empresas, pois através de permissões concedidas pela lei é possível buscar a redução de impostos e tomadas de decisões, que refletem de forma positiva nos resultados, dessa forma é possível perceber a importância que um bom planejamento tributário traz para as empresas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Decreto N° 3.000/99, de 26 de março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
- BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. **Gestão de custos e formação de preços**. São Paulo. Atlas : 2012.
- SHANK, John K.; GOVINDARAJAN, Vijay. **A revolução dos custos: como reinventar e redefinir sua estratégia de custos para vencer em mercados crescentemente competitivos**. 2. ed. Rio de Janeiro : Campus, 1997.
- SAKURAI, Michiharu. **Gerenciamento integrado de custos**. São Paulo : Atlas, 1997.
- OLIVEIRA, Luíz Martins, et al. **Manual de Contabilidade Tributária: textos e testes com as respostas**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2011.